

CAMBIO CONCEPTUAL: HACIA UN MODELO INTEGRADO

Oscar Nudler*

RESUMEN

Se introduce una perspectiva multidimensional para enfocar el problema del cambio conceptual revolucionario en la ciencia. De acuerdo con ella, se distinguen varios factores que confluyen en el cambio (aunque no necesariamente en forma sincronizada), a saber: factores "internos" ligados con ajustes o cambios en las prioridades en valores epistémicos; nuevos, inesperados hallazgos en la naturaleza; construcción y ruptura del consenso en las comunidades científicas; cambios en supuestos ontológicos y metafísicos; y, finalmente, poder de innovación de los científicos. Al mismo tiempo se critican los enfoques unilaterales que sólo consideran uno o dos de dichos factores desatendiendo de este modo la complejidad de los procesos de cambio conceptual.

Palabras clave: Cambio Conceptual; Significado; Mundo; Forma de Vida; Sujeto.

CONCEPTUAL CHANGE: TOWARDS AN INTEGRATED MODEL

The problem of conceptual, revolutionary change in science is addressed from a perspective which tries to capture its multifaceted nature. Various factors are distinguished for that purpose, namely: "internal" factors, for example those linked to adjustments to or changes in epistemic values priorities, new empirical, non-expected findings, building or break of community consensus, changes in worldview assumptions, and individual scientists creativity. At the same time, criticisms are directed against one-sided approaches singling out just one or two factors operating in revolutionary change in science and thereby neglecting or underplaying its complexity.

Key Words: Conceptual Change; Meaning; World; Form of Life; Subject.

Voy a empezar aludiendo a las grandes polémicas que agitaron el campo de la filosofía de la ciencia y, más en general el de los estudios de la ciencia, durante las décadas de los sesenta y setenta, y tal vez con menor estridencia ya, la de los ochenta. Transcurrido un tiempo, y desaparecidos de la escena protagonistas centrales como Popper, Kuhn o Lakatos se pueden reconocer hoy en día dos actitudes opuestas respecto de esas polémicas. Están por un lado quienes siguen sintiéndose fuertemente implicados

*Universidad del Comahue // Prog. de Filosofía de la Fundación Bariloche. E-mail: rpnudler@criba.edu.ar

en los temas en discusión y están, por otro lado, aquellos que, como Ian Hacking (1983), han dicho demos vuelta la página, hablemos de otra cosa. Yo creo, a diferencia de esas dos actitudes opuestas que, ya asentado de algún modo el polvo de la batalla, tal vez sea efectivamente un tanto anacrónico seguir polemizando como en los viejos tiempos pero tampoco creo que haya simplemente que olvidarse de los temas en disputa. Creo más bien que lo más interesante que podemos hacer hoy es intentar echar una nueva mirada sobre los problemas en debate que rescate y desarrolle de maneras renovadas el núcleo de significación duradera de los mismos. Mi propósito en lo que sigue es hacer un pequeño intento en esta dirección. Tomaré para ello como ejemplo uno de los problemas más fuertemente debatidos, el de la naturaleza del cambio de teoría científica cuando implica no sólo un cambio de creencias sino también un cambio significativo de conceptos básicos.

Antes de entrar directamente en el tema quisiera caracterizar un poco mejor la tarea propuesta. Creo que polémicas como las que ocurrieron en esos años son sin duda beneficiosas en muchos sentidos. Por ejemplo, los contendientes se ven forzados ante el ataque que reciben a sofisticar sus armas, es decir, a desarrollar con más cuidado sus tesis y argumentos iniciales. Pero el recalentamiento retórico que es propio de tales disputas suele producir también efectos negativos, especialmente una tendencia a la excesiva simplificación, a veces incluso caricaturización, de las posiciones en juego, operada a veces no sólo por los adversarios sino incluso por sus propios partidarios. Así, para dar un ejemplo de exageración pernicioso, sostener que en los procesos de cambio de teoría pueden intervenir procesos de negociación al interior de las comunidades científicas, como lo pusieron de manifiesto etnometodólogos de la ciencia como Latour y Woolgar (1986), es muy plausible pero eso no implica de por sí, como esos autores han sostenido, que no haya una racionalidad que condiciona tales procesos de negociación o que valores epistémicos como la verdad o la objetividad no cumplan ningún papel o sean usados como meros recursos retóricos para lograr consenso. Un ejemplo en sentido contrario, o sea de cómo exageraciones iniciales se han ido moderando y dado lugar a posiciones más equilibradas, es el curso que tomó la discusión en torno del concepto de inconmensurabilidad. En mi opinión muchas de las tensiones que han sido tematizadas en los debates, por ejemplo entre factores lógicos y sociológicos o entre historia interna e historia externa, entre realismo y constructivismo, entre un énfasis descriptivo y uno prescriptivo, etc., no deberían ignorarse pero tampoco dicotimizarse favoreciendo exclusivamente a uno de los opuestos sino más bien rescatarse como tensiones a integrar en un cuadro que les da un lugar a cada uno de los polos. Creo que haciéndolo de este modo podríamos estar en mejor posición para apreciar la complejidad de los procesos involucrados.

A manera de ejemplo de esta estrategia integradora que propongo, y que no debería confundirse con un eclecticismo acrítico, intentaré esbozar, como mencioné antes, una perspectiva desde la cual atacar el problema del cambio conceptual. Pero no será un ataque directo, como por ejemplo lo ha hecho Paul Thagard al proponer un interesante modelo de cambio conceptual basado en un programa de inteligencia artificial

(Thagard, 1992). Para encarar el problema daré una especie de rodeo y me ocuparé brevemente primero de otro tema pero que me parece que tiene una relación profunda con el nuestro: el problema general del significado. Después de todo el fenómeno del cambio conceptual no es exclusivo de la ciencia y su estudio puede beneficiarse entonces de una consideración más general o de comparaciones con otros procesos. Así por ejemplo Kitcher ha enfocado el cambio conceptual en la ciencia comparándolo con el cambio conceptual que ocurre en el niño (Kitcher, 1988). Confío en que el rodeo que daré me permitirá después atacar con mejores armas nuestro problema. Dicho brevemente, el propósito es *reculer pour mieux sauter*.

Comenzaré mencionando cuatro doctrinas clásicas del significado, doctrinas que se presentan usualmente como alternativas mutuamente excluyentes. Esas doctrinas del significado no se ocupan, por lo menos no explícitamente, del problema del cambio del significado sino más bien de la naturaleza del significado, de las relaciones entre los significados y el mundo o entre el significado y los sujetos individuales o las comunidades lingüísticas, etc. Sin embargo tengo la impresión de que pueden derivarse de esas doctrinas ciertas consecuencias interesantes para una concepción del cambio de significado.

A modo de resumen muy esquemático, mencionaré en primer lugar la llamada concepción primitiva o ingenua del significado, que podríamos denominar referencialismo directo objetivista, según el cual se identifica directamente el significado de un término con su referencia, es decir, con el objeto que el término designa. El significado del término “mesa” sería así el objeto mesa. Son conocidas las dificultades que esta doctrina enfrenta tales como la existencia de términos no obviamente referenciales en el lenguaje y su incapacidad de dar cuenta, como mostrara Frege, de la distinción entre proposiciones analíticas y empíricas. Sin embargo, estas dificultades no implican que debería necesariamente abandonarse la idea de que al menos un aspecto del significado de una clase amplia de términos es indisoluble de una referencia a objetos en el mundo, como en efecto lo ha desarrollado después la llamada teoría causal de la referencia. Así pues retenemos esta idea del vínculo del significado con una referencia objetiva.

Nuestra segunda doctrina, que podríamos denominar referencialismo indirecto mentalista y que se remonta por lo menos a John Locke, sostiene que los términos del lenguaje se refieren directamente no a objetos externos sino a “ideas” pero a su vez estas ideas se refieren a objetos. Una consecuencia indeseable de esta segunda variante del referencialismo parece ser, como lo subrayara Frege (1903), el problema de que hace del significado algo subjetivo y socava entonces la posibilidad de establecer un acuerdo intersubjetivo sobre el valor de verdad de cualquier enunciado. Pero si bien estos y otros argumentos contra el carácter privado de los significados son poderosos, desde el punto de vista del cambio conceptual esta concepción nos hace atender a un segundo factor, el factor subjetivo, el cual no creo que debe simplemente desecharse. Volveré más adelante sobre este punto. Retengamos mientras tanto también este aspecto subjetivo del significado.

La tercera variante que debo mencionar es la del mismo Frege, quien introdujo una forma de referencialismo sofisticada basada en la idea de que la oración, y no los términos singulares, son la unidad primaria de significación, en el rechazo de la doctrina de que todos los términos son nombres y en la elucidación del concepto preteórico de significado dividiéndolo en dos entidades teóricas diferentes: el sentido y la referencia. La de Frege sigue siendo una teoría referencialista porque define el sentido como un modo de presentación de la referencia aunque tiene el mérito de salvar las dificultades de las dos precedentes. El punto que nos interesa aquí es que los sentidos de Frege constituyen para él un “tercer reino”, ni externo, en el mundo espaciotemporal, ni interno, en la mente, sino de carácter más o menos platónico. Dejando de lado el tema de las dificultades ontológicas que esto suscita, el resultado para nuestro problema es que nos hace poner énfasis en la dimensión intrínseca del significado, distinta tanto del mundo objetivo como del subjetivo. Retengamos pues también esta tercera dimensión.

La cuarta y última concepción del significado que tomaré en cuenta está paradigmáticamente ejemplificada por el segundo Wittgenstein. A diferencia de las tres anteriores, es una concepción no referencialista. Para Wittgenstein el significado de un término es inseparable de sus usos en la vida social o, como él dice, en la forma de vida. Más precisamente, el significado no es más que eso, se reduce a los usos de los términos en la práctica de la vida social. Hablar una lengua implica participar de una forma de vida que tiene indisolublemente mezclados aspectos lingüísticos y no lingüísticos (Wittgenstein, 1958). Para nuestro problema del cambio conceptual, la consecuencia inmediata es que los cambios conceptuales no son *sólo* conceptuales, en un reino abstracto de conceptos, sino que tienen siempre que ver con cambios en algún aspecto de la forma de vida. En verdad Wittgenstein reconoce un fenómeno de despegue de los significados de la forma de vida -la que se da según él en la filosofía entendida como doctrina- pero para él se trata de una situación indeseable en que el lenguaje deja de cumplir sus funciones, se va de vacaciones. No entraré a discutir aquí la concepción wittgensteiniana del significado o de la filosofía. En mi opinión es por lo menos dudosa la atadura tan estricta del significado con su uso dentro de comunidades lingüísticas específicas. Creo por el contrario que hay procesos de “despegue” de los significados de formas de vida concretas y que estos procesos no se dan sólo dentro de la filosofía o dentro de la ciencia sino aún dentro del lenguaje ordinario. Rescato sin embargo la dimensión social del significado que nos permite incorporar un cuarto factor a tener en cuenta.

De acuerdo con lo desarrollado hasta aquí apunta pues la posibilidad de entender el cambio conceptual no desde una de las doctrinas del significado contrapuestas sino como un fenómeno complejo en que pueden intervenir las cuatro instancias de cambio mencionadas, a saber: cambios internos, originados en, por decirlo así, en la propia dinámica del desarrollo de los conceptos, cambios en nuestra experiencia que impactan sobre el sistema de nuestros conceptos, cambios en las formas de vida que también inciden y, por último, cambios debidos a la intervención individual. Si bien los individuos son los realizadores concretos de todo cambio conceptual, cuando me refiero aquí a la

acción individual quiero significar una acción de un tipo no enteramente reducible a los otros tres factores. Y cuando digo que todos los factores “pueden intervenir” y no directamente que intervienen, es porque no necesariamente en todos los procesos de cambio conceptual intervienen todos los factores indicados ni, si intervienen, su importancia es la misma.

Podría representarse un modelo de cambio conceptual de este tipo con cuatro círculos interconectados mediante flechas: el círculo de los conceptos, el círculo de los referentes, es decir el mundo, el círculo de la forma de vida y el círculo de la subjetividad. La idea es que los procesos de creación y cambio de significado serían así el resultado de una suma de interacciones extendidas en el tiempo entre los elementos constitutivos de los cuatro círculos.

Volvamos pues ahora al tema del cambio de teoría cuando incluye cambio conceptual. Lo que podemos ver enseguida al intentar aplicar el modelo anterior es que las diferentes posiciones enfrentadas en las disputas de los años sesenta y setenta pueden representarse como diferencias en cuanto a los círculos considerados o enfatizados. Así, según una postura tradicional, la que Suppe llamó “la concepción heredada”, los únicos círculos que interesan verdaderamente al epistemólogo para dar cuenta del cambio conceptual son el círculo de los conceptos y teorías científicas y el de la realidad externa objeto de las teorías. Hay que incluir además en ese círculo de los conceptos, de algún modo similar al Mundo Tres popperiano, además de conceptos y teorías, normas y reglas metodológicas, entre ellas la que guían justamente la decisión entre teorías o programas de investigación alternativos, por ejemplo la regla de Lakatos que favorece la elección de programas “progresivos” sobre programas “regresivos”. A su vez, el círculo de la realidad externa puede ser interpretado de un modo fenomenalista o fisicalista pero, cualquiera sea la interpretación, es según la concepción heredada una realidad de algún modo independiente del primer círculo, el de los conceptos científicos. Los otros dos círculos, tanto el de los sujetos aisladamente considerados como el de las comunidades científicas quedan, en virtud de la distinción corriente entre los contextos de descubrimiento y de justificación, fuera de una consideración propiamente epistemológica.

La primera epistemología kuhniana (Kuhn, 1962) de algún modo invierte la situación anterior al destacar el papel preponderante en el cambio conceptual de cambios psicológicos ligados con cambios gestalticos en la percepción y la representación y de cambios sociológicos ligados con procesos de ruptura y recomposición de consensos al interior de las comunidades científicas. Los factores epistémicos privilegiados por la concepción tradicional, en particular las reglas metodológicas, disminuyen correlativamente su papel y se enfatiza en su lugar el papel de valores epistémicos tales como la coherencia, la precisión o la fecundidad. Pero éstos son de todos modos vistos como insuficientes como base racional para el cambio de teoría, el cual requiere entonces de cambios psicológicos y sociales en las comunidades científicas. A su vez la realidad externa es internalizada al introducir la idea de mundo construido propio de cada paradigma, mundo que es inconmensurable con el mundo construido sobre la base de

una teoría alternativa. A partir de esta primera epistemología kuhniana ocurrieron dos procesos paralelos bien conocidos. Por un lado Kuhn precisó y moderó sus tesis iniciales, en particular al considerar la inconmensurabilidad como sólo local y no excluir la comparabilidad entre teorías inconmensurables (Kuhn, 1987). Por otro lado, el focalizar la inconmensurabilidad exclusivamente en aspectos semánticos lo condujo a dejar de lado en la consideración del cambio científico los aspectos psicológicos que había introducido antes. En cuanto al mundo externo, Kuhn se declaró partidario de un realismo interno de corte kantiano que rescata la realidad del mundo externo pero lo declara incognoscible. Sin embargo, también dice Kuhn, con reminiscencias popperianas, que este mundo se manifiesta poniendo límites o restricciones a las teorías (Kuhn, 1993). Esta última observación pone a su vez entonces límites al constructivismo y se admite algún tipo de impacto sobre el sistema conceptual del mundo como realidad ontológica no construída. Creo que la tensión que esto introduce entre el mundo como construído y el mundo como dado es saludable y debe ser mantenida, no disipada, ni en dirección al realismo metafísico ni al antirrealismo.

Como novedades relativas tenemos pues en el último Kuhn la exclusión del círculo de la subjetividad como área de interés para el epistemólogo, una cierta restricción del antirrealismo y una admisión de procedimientos metodológicos normales de decisión en la medida en que no interviene la inconmensurabilidad. Sin embargo, cuando ésta aparece, y aparece en todo cambio conceptual importante, los procedimientos normales no son suficientes y siguen para Kuhn teniendo un peso considerable factores sociológicos referidos a las comunidades científicas.

Las tesis iniciales de Kuhn fueron como sabemos extremadas en el ámbito de la sociología de la ciencia. Por una parte, el programa fuerte de Barnes y Bloor (1982), en contraposición con el programa débil de Merton (1973), postula la intervención en todo desarrollo científico de intereses sociales. Estos intereses exceden a las comunidades científicas para reconocer su origen en la sociedad en su conjunto. Por otro lado, los estudios etnometodológicos no comparten esta externalización pero extreman su rechazo tanto de factores epistémicos internos como de realidades no construídas desde procesos de negociación simbólica dentro de las comunidades científicas. De algún modo estos dos programas sociológicos representan un movimiento en sentido exactamente inverso al que estoy proponiendo. En lugar de ampliar la mirada epistemológica en dirección a integrar los cuatro factores relevantes para el cambio científico, estrechan el campo de interés a sólo uno de los factores, el sociológico. Este estrechamiento ha sido ya intensamente criticado y no voy a repetir aquí las críticas, cuya esencia comparto. Mencionaré sólo una: al considerar sólo factores como los intereses y la construcción social de la realidad, y dejar de lado todo factor normativo intrínseco que caracterice a la ciencia como empresa cognoscitiva específica, estos autores se privan incluso de la posibilidad de demarcar entre actividades científicas y no científicas y, por lo tanto, de su objeto mismo de estudio. Pero como de hecho estudian a grupos de científicos, la conclusión es que aplican implícitamente criterios normativos que dicen negar.

Sin embargo, si prescindimos de la exageración sociologista nos queda aún el problema de qué lugar asignar a los factores sociológicos en los procesos de cambio científico. Como es sabido, la respuesta tradicional es ninguno. O, mejor dicho, ninguno si se trata de un cambio científico realizado según las normas de la racionalidad científica. Si no lo es, es decir, si hay errores o desvíos que atentan contra esas normas, allí sí se admite recurrir a factores explicativos de carácter sociológico. Larry Laudan formuló esta distinción bajo el nombre de supuesto de arracionalidad: “La sociología del conocimiento puede hacer su entrada para explicar las creencias sólo si dichas creencias no se pueden explicar en términos racionales” (Laudan, 1977, 202). Pero con esto se corre el riesgo de caer en la exageración opuesta a la sociologista. Si bien es cierto que la intervención de factores extracientíficos en sentido estricto es por lo general más evidente en el caso de errores y distorsiones ello no significa que estén ausentes cuando se trata de ciencia bien hecha. Sería suponer que en los procesos de construcción y ruptura de consensos en torno de ciertos desarrollos científicos no influyen para nada cuestiones de autoridad, prestigio, peso institucional, poder de persuasión, etc., de quienes defienden o atacan, según sea el caso, una posición dada. Y más allá de estos factores circunstanciales, hay características más generales constitutivas de la ciencia como institución que tienen sin duda una influencia considerable sobre el curso que toma la investigación científica. Esta influencia fue creciendo con el tiempo. En sus orígenes, la ciencia moderna fue una actividad más bien *amateur* que fue construyendo un espacio institucional -las sociedades científicas- mayormente por fuera de las universidades. Pero a partir del siglo XIX aumenta decisivamente el grado de institucionalización de la ciencia especialmente a través de su introducción en las universidades. Finalmente en nuestro siglo, a partir de la conexión íntima de la ciencia con el aparato productivo por un lado, y con las instituciones del Estado por el otro tales como las agencias de promoción científica, el factor institucional ha adquirido un peso decisivo en el desarrollo de la ciencia. Esto es lógico ya que actualmente la ciencia tiene costos considerables y sus resultados pueden tener un impacto enorme en la vida económica y social (cf. Gibbons *et al*, 1997). Ello no implica sin embargo que las normas, en su mayor parte implícitas, de la racionalidad científica dejen de funcionar sino más bien todo lo contrario. Es justamente propio de las sociedades desarrolladas respetar la autonomía de la ciencia en este sentido. Pero esto no significa tampoco que los factores de carácter sociológico dejen de operar, aunque pueden volverse invisibles al no colisionar como en tiempos de Galileo con la racionalidad científica. Tienen en realidad un campo propicio para su acción ya que las normas o reglas científicas no son en general, como Kuhn y otros han mostrado en mi opinión de modo convincente, de carácter puramente lógico o algorítmico de modo que dejan un área de indeterminación donde sin duda entran a jugar otro tipo de factores. Así pues, diría que para alcanzar una imagen de la ciencia real y no idealizada es preciso suponer que existe en cada momento alguna forma de equilibrio particular complejo entre los factores que caracterizan a la ciencia como una actividad racional y los factores vinculados con el funcionamiento de las instituciones científicas en su contexto histórico y social. Si bien puede haber cierto grado de tensión entre tales

factores, la existencia y el desarrollo de la ciencia dependen de que exista una base importante de articulación entre los mismos.

Hasta aquí he intentado justificar que no se debe excluir de la reflexión sobre el cambio de teoría ninguno de los tres círculos considerados, es decir, el círculo de los conceptos y las normas científicas, el de los procesos sociales relacionados con la actividad científica y el del mundo externo. Cuando me refiero a esos círculos pienso en dos tipos de complejidades: las complejidades internas de cada uno y las complejidades de su interacción. No tengo tiempo aquí para entrar en detalles pero aún si lo tuviera y pudiera desarrollar esas complejidades -mencioné ya por ejemplo la necesidad de una idea compleja de mundo, no como simplemente dado ni como enteramente construído- de todos modos el modelo de cambio científico resultante sería insatisfactorio. Y a mi juicio lo sería porque no incluiría el factor individual, la subjetividad. Este factor ha sido por lo general excluído como factor relevante de los modelos epistemológicos. En la concepción tradicional porque sólo interesa en la medida en que usa una racionalidad científica universal, basada en principios lógicos. Su interés en todo caso residiría únicamente en el contexto de descubrimiento, contexto que queda como mencionamos fuera del interés epistemológico. En caso de Kuhn, especialmente después de *La Estructura*, y por supuesto también en la sociología de la ciencia, el sujeto es asimismo relegado, aunque por otra razón: la unidad de análisis excluyente es ahora la comunidad científica de modo que el sujeto individual también pierde interés epistemológico. Esta exclusión de la individualidad de los científicos como factor relevante desde el punto de vista epistemológico es también a mi juicio un error. Excluye de la consideración del cambio conceptual la fuente de descubrimiento e innovación en favor de normas abstractas de racionalidad o de la presión social. Se logra a mi juicio convertir al cambio conceptual en un fenómeno incomprensible.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- BARNES, B. e BLOOR, D. Relativism, rationalism, and the sociology of knowledge. En: M. Hollis e S. Lukes (eds.). *Rationalism and Relativism*. Oxford: Blackwell, 1982.
- FREGE, G. *Grundgesetze der Arithmetik*, Jena. Trad. española en *Conceptografía. Los Fundamentos de la Aritmética. Otros Estudios Filosóficos*, UNAM, México (1972), 1903.
- GIBBONS, M. et al. *La Nueva Producción del Conocimiento*. Barcelona: Pomares-Corredor, 1997.
- HACKING, I. *Representing and Intervening*. N. York: Cambridge University Press, 1983.
- KITCHER, P. The child as parent of the scientist. *Mind & Language*, n. 3, p. 217-228, 1988.
- KUHN, T. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1962.
- KUHN, T. *What are Scientific Revolutions?* MIT, Cambridge-London, 1987.
- KUHN, T. The Road Since Structure. *PSA*, v. 2, p. 3-13, 1990.
- LAUDAN, L. *Progress and its Problems*. Berkeley: Univ. of California Press, 1977.
- LATOUR, B. e WOOLGAR, S. *Laboratory Life. The Construction of Scientific Facts*. N. Jersey: Princeton University Press, 1986.
- MERTON, R. K. *The Sociology of Science*. New York: The Free Press, 1973.
- THAGARD, P. *Conceptual Revolutions*. N. Jersey: Princeton University Press, 1992.
- WITTGENSTEIN, L. *Philosophische Untersuchungen-Philosophical Investigations*. Oxford: Basil Blackwell, 1958.